

O`QISH DARSLARIDA METOD VA TEXNOLOGIYALARNING O`RNI VA AHAMIYATI

Mirzayeva Komila Toshpo`latovna

O`zbekiston. Termiz sh 5- sonli maktab o`qituvchisi

Annatatsiya Ushbu maqolada boshlang`ich sinf o`qish darslarini o`qitish jarajonida metod va texnologiyalarning o`rni va ahamiyati haqida fikr va mulohazalar berilgan.

Kalit so`zlar: samaradorlik, metod, tushuncha, texnologiya, talaffuz, maktab, o`qish, o`rganish, o`qituvchi.

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УРОКАХ

Мирзаева Комила Тошполатовна

Узбекистан. Учитель школы №5, г.Термез

Аннотация В данной статье приведены мнения и комментарии о роли и значении методов и технологий в процессе обучения чтению в начальной школе.

Ключевые слова: эффективность, метод, концепция, технология, произно-шение, школа, учеба, обучение, учитель.

THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF METHODS AND TECHNOLOGIES IN EDUCATIONAL LESSONS

Mirzayeva Komila Toshpolatovna

Uzbekistan. Teacher of school No. 5, Termiz

Annotation This article provides opinions and comments on the role and importance of methods and technologies in the process of teaching reading in elementary school.

Keywords: efficiency, method, concept, technology, pronunciation schenie, school, study, learning, teacher.

Bizga yaxshi ma'lumki, o'qish darslarining samaradorligi ko'p jihatdan ta'lim usullarining to'g'ri tanlanishiga bog'liqdir. Binobarin, fanning o'zi kabi o'qitish metodlari ham doimiy rivojlanishda bo'ladi. Masalan, eski maktablarda o'qish quruq yod olish metodi asosida o'rgatilgan bo'lsa, hozir izohli o'qish asosida olib boriladi. Yod olish metodida matndagi so'zlarga izoh berishga, ma'nosini tushuntirishga, o'qilganni qayta hikoyalashga, umuman olganda, o'qishning ongli bo'lishiga mutlaqo e'tibor berilmagan. Ularda ko'proq to'g'ri talaffuz, qiroat bilan o'qish, ifodali o'qish nazarda tutilgan.

Hozir maktablarda o'qish izohli o'qish metodi asosida olib borilmoqda.

Izohli o'qish quyidagi tamoyillarga to'liq amal qilingandagina muvaffaqiyatli bo'ladi:

1. O'qishni hayot bilan bog'liq holda tashkil etish.
2. O'qishning ongli va ta'sirchan bo'lishi uchun o'quvchilarning hayotiy tajribalariga, taassurotlariga asoslanish.
3. O'qishni ko'rgazmali tashkil qilish, tabiatga, tarixiy joylarga ekskursiyalar uyushtirish, hayvonot olami va o'simliklar dunyosini kuzatish, rasmlar, jadvallar, predmetlar bilan tanishtirish hamda matnni o'quvchining ifodali o'qishi tarzida olib borish. Boshlang'ich sinf o'qish darslarida asosan she'rlar, masallar, ertaklar, hikoyalar, afsonalar, maqol va topishmoqlar, ilmiy-ommabop asarlar o'qib o'rganiladi. Tabiiyki, ularning har biri o'ziga xos shakl, uslub va mazmunda yaratiladi. Shuning uchun ham har bir janrga mansub asarlarni o'ziga xos usulda o'qib o'rganish taqozo qilinadi. Badiiy asarni izohli o'qishga yaqin bo'lgan metodlardan biri ijodiy o'qish metodidir. Metodist olim N. I. Kudryashov ijodiy o'qish metodi tarkibiga quyidagi ish usullarini kiritadi:

- a) o'qituvchining badiiy matni sharhlab o'qishi ham da o'quvchilarning asarni to'g'ri va imkon qadar yanada chuqurroq, emotsional idrok etishlarini ta'minlash maqsadini ko'zda tutuvchi so'zi;
- b) o'qilgan asardan o'quvchilarning bevosita olgan taassurotlarini chuqurlashtirish maqsadiga ega bo'lgan va ularning diqqatini matnning muhim g'oyaviy va badiiy xususiyatlari sari yo'naltiradigan suhbat uyushtirish yoki o'qilgan asardan kelib chiqadigan badiiy, axloqiy, ijtimoiy-siyosiy muammoning qo'yilishi;
- d) o'qituvchining asar o'qilganidan keyin o'quvchilarning asarni tadqiq etish jarayonida tug'ilgan badiiy kechinmalarini faollashtirish maqsadini ko'zda tutuvchi so'z.[1]

Ko'rinadiki, ijodiy o'qish izohli o'qishdan farqli o'laroq, to'g'ridan to'g'ri matn mohiyatini ochishga ijodiy yondashishni taqozo etadi. Masalan, 4-sinfda A. Oripovning „Dehqonbobo va o'n uch bolakay qissasi“ asarini ijodiy o'qish metodi asosida o'rganish jarayonida matn mazmuni va shoir g'oyaviy niyatidan kelib chiqib, Vatanimiz hududlaridagi aholining yashash tarzi bilan bog'liq milliy xususiyatlar haqida ham atroflicha tushuncha beriladi.

Ifodali o'qish. Boshlang'ich ta'lim tizimida mantiqiy o'qish (matni to'g'ri, tushunib, tez (me'yorida) o'qish) va adabiy o'qish mukammal o'zlashtirilganidan so'ng ifodali o'qishga o'tiladi. U yod olingan she'riy asarlarni ifodali o'qishni ham o'z ichiga oladi. Ifodali o'qishning muvaffaqiyati o'quvchilarning asar mazmuni, g'oyaviy-badiiy xususiyatlari haqida muayyan tushunchaga ega bo'lishi bilan bog'liq. Ohang va intonatsiya she'riy asarlarni ifodali o'qishda qay darajada muhim bo'lsa, nasriy asarlarni o'qishda ham muhim talablardan biridir.

Nasriy asarlarni ifodali o'qishdan oldin unda qanday g'oya ilgari surilayotganini aniqlash zarur. Masalan, boshlang'ich sinflarda X.To'xtaboyevning „Xatosini tushungan bola“ hikoyasini ifodali o'qishdan oldin o'quvchilarga xatosini tushungan bola kim ekanligining xatosi nimalardan iborat bo'lganligi,

maqtanchoqlikning yomon illat ekanligi to'g'risida tushuncha beriladi. Ifodali o'qish oldiga qo'yilgan bu talab M .Abdurashidxonovning „Har kim ekkani-ni o'rar“, Sh .Sa'dullaning „Laqma it“, A.Oripovning „Dehqonbobo va o'n uch bolakay qissasi“ kabi she'riy hikoyalarini o'qishga ham xosdir.[2]

Yuqorida darsliklardan keltirilgan mavzulariniyalarni o'tish jarayonida hozirgi kunda tadbiq etilayotgan usul va texnologiyalarning amaliy ahamiyati kattadir. Chunki bu metod va texnologiyalar bola nutqini o`stirishda amaliy natijalar berib kelmoqda. Masalan, izlanish metodi. Bu metod asardagi voqea va tafsilotlar asosida o'quvchilarga savol-topshiriqlar tuzishda, qahram onlarga baho berishda keng qo'llaniladigan usuldir. O'qish darslarida reproduktiv metod keng qo'llaniladi.[3]

Masalan, o'qituvchi dastlabki darslarda o'zi asar matnini qismlarga bo'ladi, yozuvchi yoki shoirning aytmoqchi bo'lgan muhim fikriga o'quvchilar diqqatini jalb qiladi, uni aniqlab ko'rsatadi, o'quvchilar bilan birga tasvir vositalariga yuklatilgan m a'noni ochib, o'quvchilarga ko'maklashadi. Bularning bari o'quvchilar uchun bir ko'rsatm a vazifasini o'taydi. Shundan so'ng o'quvchilar o'qituvchining ko'rsatmalari yordamida yuqorida ko'rsatib o'tilgan vazifalarni o'zlari mustaqil ravishda bajaradilar. Yuqorida ta'kidlangan metodlardan tashqari, boshlang'ich sinf o'qish darslarida zamonaviy pedagogik texnologiya usullaridan „Aqliy hujum“, „Guruh hlarbilan ishlash“, „Blis texnologiyasi“ kabilardan ham foydalanish yaxshi samara beradi. Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, har bir darsda qanday metoddan foydalanish, darsda qanday usullarni qo'llash o'qituvchi tomonidan oldindan belgilab olinishi va puxta ishlab chiqilishi kerak.

Xulosa o`rnida shuni ta`kidlash joizki, bu kabi metod va texnologiyalar albatta kelajak avlodni tarbiyalashda o`z amaliy natijasini beradi degan umiddamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati

Кудрашов Н .И . Взаимосвязь методов обучени на уроках литературы. — Москва. „ П р о с в е щ е н и е “ , 1981 , - стр. 60.

Zunnunov A. va boshq. Adabiyot o'qitish metodikasi. — T.: , , 0 ‘qituvchi“ , 1992. 160-bet.

A.G'ulomov. Ona tili o'qitish prinsiplari va metodlari. - T.: „O'qituvchi“, 1992.